

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI

FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootexnologiya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLAUSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLI SH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

TO‘LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLASTERLASH ALGORITMI

Ollamberganov Fayzulla Farxod o‘g‘li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti tizimli va amaliy
dasturlashtirish kafedrası doktoranti
fayzulla0804@gmail.com,
ORCID: 0000-0001-6450-0467

Kalbayerev Allambergen Markabayevich,

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
Algoritmash va dasturlash texnologiyalari
kafedrası stajyor-o‘qituvchisi
allambergenkalbayev1@gmail.com,
ORCID: 0009-0007-0903-0643

Yelmuratov Qudiyar Qarjaobay uli,

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
Algoritmash va dasturlash texnologiyalari
kafedrası assistenti
qudiyari95@gmail.com,
ORCID: 0009-0004-0293-9975

Qudaynazarov Muxammed Sadiq uli,

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
Algoritmash va dasturlash texnologiyalari
kafedrası stajyor-o‘qituvchisi
m.qudaynazarov@gmail.com,
ORCID: 0000-0003-4619-7729

Annotatsiya. Katta ma’lumotlar ko‘payishi va ma’lumot hajmi hamda xilma-xilligining o‘sishi bilan ma’lumotlarning murakkabligi ham oshib bormoqda. An’anaviy klasterlash usullari faqat bitta klasterlash natijasini taqdim etadi, bu esa ma’lumotlarni tadqiq qilishni yagona mumkin bo‘lgan bo‘linma bilan cheklaydi. Bundan farqli o‘laroq, multisinfl klasterlash usullari bir vaqtning o‘zida yoki izchil ravishda bir nechta takrorlanmaydigan va o‘ziga xos klaster yechimlarini ochib beradi. Bu ma’lumotlarning yashirin tuzilmalarini aniqlash imkonini beradi. Shu sababli, multisinfl klasterlash bugungi kunda mashhur va istiqbolli tadqiqot yo‘nalishiga aylangan. Ushbu tadqiqotda obyektlarning muhimligiga qaratilgan multisinfl klasterlash masalasi yondashuvi va algoritmi ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Klasterlash, multisinfl klasterlash, o‘qituvchisiz klasterlash, MAXIMUS usuli

KIRISH. Klasterlash ma’lumotlarni tahlil qilishning asosiy usuli bo‘lib, ma’lumotlarning yashirin guruhlash tuzilmasini aniqlashga yordam beradi.

Klasterlash - bu ma’lumotlarda yashirin guruhlash tuzilmasini aniqlashga qaratilgan asosiy ma’lumot tadqiqoti vazifasi hisoblanadi. Klasterlash

usullari turli sohalarda, jumladan, ijtimoiy tarmoqlarni tahlil qilish, bioinformatika, kompyuter ko‘rish va boshqa ko‘plab yo‘nalishlarda muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda. Ammo ma’lumki, klasterlar tushunchasi “quruvchining o‘ziga bog‘liq”. Klaster nimani anglatishi qo‘llanish ehtiyojlariga bog‘liq.

Masalan, meva turlarini rang, shakl, kelib chiqishi yoki boshqa qoidalar asosida guruhlash mumkin.

Ushbu muammolarning ba'zilarini hal qilish uchun turli maqsad funksiyalariga asoslangan klasterlash usullari ishlab chiqilgan. Shu bilan bog'liq yana bir masala - klasterlash natijasining sifati. Qabul qilingan qarashlardan biri shuki, yaxshi klasterlash ma'lumotlarning "barqaror" tuzilishini aks ettirishi kerak. Biroq, ma'lumotlarda bir nechta barqaror klasterlash tuzilmalari mavjud bo'lishi mumkin. Berilgan ma'lumotlar to'plami uchun aniqlangan klasterlash tuzilmasi qo'llanilgan klasterlash algoritmi va kiritilgan parametrlarga bog'liq bo'ladi.

Bir nechta mumkin bo'lgan tuzilmalar mavjudligi multisinfl klasterlash yondashuvlarini rivojlantirishga asos bo'ladi. Multisinfl klasterlash usullari oddiy, biroq mantiqiy taxminga asoslanadi. Bir ma'lumotlar to'plamini klasterlarga bo'lishning bir nechta usullari bo'lishi mumkin. Har bir bo'linma ma'lumot namunalarning turli xil guruhlanishini yaratadi va ma'lumotlarni turli nuqtai nazarlar yoki gipotezalardan kelib chiqqan holda talqin qilish imkonini beradi.

Shuningdek, katta ma'lumotlarning doimiy ravishda ortib borayotganidan kelib chiqib, ma'lumot tuzilmasi tobora murakkablashib bormoqda. Bir obyekt turli xil xususiyat ko'rsatkichlari orqali tavsiflanishi mumkin, bu esa turli tuzilishni shakllantiradi. Masalan, saratoning ma'lum namunalari gen ekspressiyasi ma'lumotlari yoki metilatsiya ma'lumotlari orqali tasvirlanishi mumkin; televizion kliplar esa video va audio ko'rinishida tavsiflanadi.

Yakka ko'rinishga asoslangan klasterlash usullari bilan solishtirganda, ko'p ko'rinishli klasterlash turli ko'rinishlar o'rtasidagi umumiy va to'ldiruvchi ma'lumotlarni birlashtirib, yaxlit klasterlashni ta'minlashi mumkin. Biroq, bu usullar faqat bitta klasterlash yechimini taqdim etadi, bu esa murakkab ko'p ko'rinishli ma'lumotlarning xilma-xil klasterlashlarini to'liq ochib bera olmasligi mumkin. Shu bois, ma'lumotlarning turli ko'rinish tuzilmalarini ochib berish uchun multisinfl klasterlashni tadqiq qilish muhim ahamiyatga ega.

Shuni qayd etish joizki, klasterlashning dastlabki bosqichi ham bir nechta bazaviy klasterlash yechimlarini yaratadi, biroq asosiy maqsad ularni birlashtirib, yagona klasterlashni shakllantirishdir. Bunga qarshi ravishda, multisinfl klasterlashning asosiy maqsadi ma'lumotlarning turli nuqtai nazarlari yoki gipotezalarini tavsiflay oladigan xilma-xil klasterlashlarni tadqiq qilishdan iborat bo'lib, har bir klasterlash ma'lumotlarning o'ziga xos guruhlanishini taqdim etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Multisinfl klasterlash yechimlari bir vaqtning o'zida yuqori sifat va xilma-xillik talablarini qondirishi kerak. Sifat, odatda, har bir klasterning zich va yaxshi ajralgan bo'lishini talab qiladi, xilma-xillik esa klasterlar o'rtasidagi o'zaro farqlarni talab qiladi. Multisinfl klasterlashga bo'lgan ehtiyojning oshib borishi bilan, so'nggi o'n yillikda ko'plab usullar taklif etilgan.

Ushbu metodlar klasterlashni amalga oshiriladigan belgilar fazosi asosida tasniflanadi. Multisinfl klasterlash usullarining to'liq fazoda klasterlash usullari 1-jadvalda [1] umumlashtirilgan, har bir kategoriya uchun metodlar chop etilgan yiliga ko'ra keltirilgan.

1-jadval. Multisinfl klasterlash usullarini toifalarga ajratish(yil bo'yicha)

Kategoriyasi	Usullari	Yili
To'liq fazoga asoslangan	CIB	2003
	CondEns	2005
	COALA	2006
	Meta Clustering	2006
	CCIB	2007
	ConvEM	2008
	De-Kmeans	2008
	MAXIMUS	2010
	CAMI	2010
	MVCV	2017
	MNMF	2017
	TMC	2018
	PPTMC	2019
	TDMC	2020
	MultipleWishart	2021
AugDMC	2023	

Yangi rivojlanayotgan yo'nalish sifatida, multisinfl klasterlash so'nggi yillarda tez sur'atlar bilan rivojlandi, va ushbu mavzuga doir so'nggi tahlil ishi 2017 yilda nashr etilgan [5]. Myuller va boshqalar [11] multisinfl klasterlashning bir nechta amaliy qo'llash ssenariylarini taqdim etib, mavjud qiyinchiliklarni va ochiq muammolarni umumlashtirgan. Aggarval va boshqalar [12] hamda Beyli va boshqalar [13] alternativ klasterlashni yaratish algoritmlarini ko'rib chiqib, multisinfl klasterlash, ko'p turli klasterlash, va qisman fazo klasterlash o'rtasidagi bog'lanishlarni muhokama qilishgan.

2017 yildagi tahliliy ishda faqat qisman fazoga asoslangan multisinfl klasterlash usullari muhokama qilingan [5]. So'nggi yillarda yanada ilg'or multisinfl klasterlash usullari va yangi vazifalar paydo bo'ldi.

Gondek va boshqalar [2] axborot idishi (information bottleneck) doirasini kengaytirib, Shartli Axborot idishi (Conditional Information Bottleneck, CIB) deb nomlangan birinchi multisinfl klasterlash usulini taklif qildilar. Bu usul alternativ klasterlashni tadqiq qilish imkonini beradi.

CIB va CCIB axborot nazariyasini qo'llab, takrorlanmaydigan alternativ klasterlarni yaratishda muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Biroq, ular faqat ikki klasterni tadqiq qilish imkoniyatiga ega va bu klasterlarning sifati hamda xilma-xilligiga qo'yilgan cheklovlar yetarlicha asoslanmagan. Ushbu usullar asosan matnli ma'lumotlar uchun mo'ljallangan bo'lib, boshqa turdagi ma'lumot to'plamlariga nisbatan qo'llanilishi hali o'rganilmagan.

Shartli Ensebl klasterlash (Conditional Ensemble clustering, CondEns) [3] - bu CIB va CCIB asosida ishlangan uch bosqichli ensebl klasterlash usuli. Birinchi bosqichda, ma'lum bo'lgan klaster yechimi $C_1 = (C_1^1, C_2^1, \dots, C_K^1)$ uchun har bir klasterga tegishli bo'lgan obyekt uchun lokal klaster yechimi hisoblanadi. Ikkinchi bosqichda, lokal klasterga tegishli bo'lmagan obyektlardan birini unga tegishli klasterga ajratish orqali har bir lokal klaster global klasterga kengaytiriladi. Barcha global klasterlar CIB asosidagi muvofiqlik funksiyasi orqali birlashtirilib, muvofiqlashtirilgan klasterlash yaratiladi.

CondEns usulining matndan tashqari ma'lumotlar (masalan, rasm, biologiya va audio) bo'yicha samaradorligini yanada chuqurroq tadqiq qilish maqsadga muvofiqdir.

Beyli va hammualliflar [8] Mul'tisinfl klasterlar o'rtasida maksimal farqni aniqlash (MAXIMUS) usulini taklif qildilar. Bu usul m ta alternativ klasterlarni $C = \{C_1, C_2, \dots, C_m\}$ yaratish uchun atributlar taqsimotiga asoslangan klaster ortogonallik o'lchovi (ADCO) ni maqsad funksiyasi sifatida ishlatadi.

Oldindan belgilangan boshlang'ich klasterlash C_1 asosida, MAXIMUS alternativ klasterlash bilan C_1 o'rtasidagi farqni maksimallashtirish uchun butun sonli dasturlash (IP) modelini shakllantiradi. IP modeli natijasi alternativ klasterlarning har biri atribut-bin hududidagi klasterlarga taqsimlanishi lozim bo'lgan nuqtalar sonini ko'rsatadi. Bu taqsimot ma'lumoti lokal klasterlar yaratish uchun cheklangan k-means usuliga kiritiladi.

MAXIMUS da barcha lokal klasterlarni majoritar ovoz berish orqali birlashtirib, alternativ klasterlar C_l ($1 \leq l \leq m$) hosil qiladi.

MAXIMUS k-means va konsensus klasterlash orqali multisinfl klasterlashning sifatini oshiradi hamda IP modeli orqali ularning xilma-xilligini ta'minlaydi.

MASALANING QO'YILISHI

Faraz qilaylik N - o'lchovli nominal va qiymatli belgilar fazosida $x_i \in X$, $i = \overline{1, M}$, obyektlar berilgan bo'lsin. Demak, $x_i = (x_i^1, x_i^2, \dots, x_i^N)$, $i = \overline{1, M}$, obyektning N - o'lchovli nominal va qiymatli belgilar fazosida berilgan. Va ularning barchasi X to'plam obyektini hisoblanadi.

Masala. Berilgan umumiy tanlanma asosida o'quv tanlanmalarni shakllantirish talab etilsin. Ya'ni, quyidagi ko'rinishda ifodalangan $x_{p1}, x_{p2}, \dots, x_{pm_p} \in X_p$, $p = \overline{1, r}$ sinflarni shakllantirish talab etilsin. Bu yerda x_{pi} - N - o'lchovli nominal va qiymatli belgilar fazosidagi X_p sinfnig i - obyektini deb o'qiladi va u N - o'lchovli nominal va qiymatli belgilar fazosida quyidagi ko'rinishda yoziladi $x_{pi} = (x_{pi}^1, x_{pi}^2, \dots, x_{pi}^N)$, $i = \overline{1, m_p}$, N - o'lchovli nominal va

qiymatli belgilar fazosida qaralgan, X_p sinfdagi m_p ta x_{p1}, \dots, x_{pm_p} obyektlardan tashkil topgan $X = \bigcup_{p=1}^r X_p$. Bu masala adabiyotlarda [14-15] obyektlarni klasterlashtirish masalasi deb yuritiladi.

Quyidagi kattalik va belgilashlar kiritiladi

Nominal belgilar fazosida obyektlarning o'xshashligini ko'rsatuvchi kattalik $\rho^j(x_{pi}, x_{pq})$ orqali belgilanib, (1) formula asosida hisoblansin, ya'ni

$$\rho_{pi}^j(x_{pi}, x_{pq}) = \begin{cases} 1, & \text{agar } (x_{pi}^j - x_{pq}^j) = 0; \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases} \quad (1)$$

Sonli belgilar fazosida obyektlarning o'xshashligini ko'rsatuvchi kattalik $\rho^j(x_{pi}, x_{pq})$ orqali belgilanib, (2) formula asosida hisoblansin, ya'ni

$$\rho_{pi}^j(x_{pi}, x_{pq}) = \begin{cases} 1, & \text{agar } |x_{pi}^j - x_{pq}^j| \leq \varepsilon^j \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases} \quad (2)$$

$p = \overline{1, r}; i \neq q = \overline{1, m_p}; j = \overline{1, N}$; Ifodalangan (1) va (2) kattaliklar vektorning parametrlari bo'lib, u quyidagi

$$\rho_{pi}(x_{pi}, x_{pq}) = (\rho_{pi}^1(x_{pi}, x_{pq}), \rho_{pi}^2(x_{pi}, x_{pq}), \dots, \rho_{pi}^N(x_{pi}, x_{pq}))$$

ko'rinishda ifodalanadi. Demak, qaralayotgan j -belgi nominal bo'lsa $\rho_{pi}(x_{pi}, x_{pq})$ vektorning j -belgisi (1) formuladan foydalanib hisoblanadi, aks holda, ya'ni belgi sonli bo'lsa, u holda vektorning shu belgisi (2) - formula asosida hisoblanadi. Bunda j -belgiga mos ε^j -bo'sag'aviy qiymatlar sinf obyektlarining har bir belgisi uchun quyidagi formula orqali amalga oshiriladi:

$$\varepsilon^j = \frac{1}{M-1} \sum_{i=1}^{M-1} |x_{pi}^j - x_{pi+1}^j|,$$

bu yerda $j = \overline{1, N}; p = \overline{1, r}; i = \overline{1, M-1}$; ga teng.

Yuqorida keltirilgan klasterlash masalasini yechishning quyidagi bosqichlarini keltirib o'tamiz:

1. Obyekt ma'lumotlari $x_i = (x_i^1, x_i^2, \dots, x_i^N) \in X, i = \overline{1, M}$ ga dastlabki ishlov beriladi. Bunda tushib qolgan ma'lumotlar to'ldiriladi, anomal ma'lumotlar o'rta qiymatga almashtiriladi va

miqdoriy belgilar normirovka qilinadi. Normirovka barcha miqdoriy belgilar uchun quyidagi formula asosida amalga oshiriladi:

$$x_i^j = \frac{x_i^j - \min x_i^j}{\max x_i^j - \min x_i^j}, i = \overline{1, M}; j = \overline{1, N};$$

2. So'ngra, obyektlari $x_i \in X, i = \overline{1, M}$, obyektlarini ixtiyoriy ravishda r ta sinfga ajratiladi. Ya'ni, ixtiyoriy $x_{p1}, x_{p2}, \dots, x_{pm_p} \in X_p, p = \overline{1, r}$ sinflarga ajratiladi;

3. Yuqorida keltirilgan (1) va (2) formulalar asosida barcha $p = \overline{1, r}; i \neq q = \overline{1, m_p}; j = \overline{1, N}$; lar uchun $\rho_{pi}(x_{pi}, x_{pq})$ vektorning barcha parametrlarini hisoblanadi. Ya'ni $\rho_{pi}(x_{pi}, x_{pq}) = (\rho_{pi}^1(x_{pi}, x_{pq}), \rho_{pi}^2(x_{pi}, x_{pq}), \dots, \rho_{pi}^N(x_{pi}, x_{pq}))$ vektor belgilari $p = \overline{1, r}; i \neq q = \overline{1, m_p}; j = \overline{1, N}$; lar uchun oldindan hisoblanadi;

4. Ixtiyoriy p -sinfdagi i -obyektni qolgan, shu sinfdagi $m_p - 1$ ta obyektlar majmuasidagi tutgan o'rni quyidagicha baholanadi va uni oldindan quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$\Gamma_{pi}(x_{pi}, X_p) = \frac{1}{m_p - 1} \sum_{q=1}^{m_p-1} \sum_{j=1}^N \rho^j(x_{pi}, x_{pq}), p = \overline{1, r}; i = \overline{1, m_p}; i \neq q.$$

5. Ixtiyoriy p -sinfnin umumiy bahosi $\Gamma_p(X_p) = \frac{1}{m_p} \sum_{i=1}^{m_p} \Gamma_{pi}(x_{pi}, X_p), p = \overline{1, r}$ mezon asosida hisoblanadi. Ularning obyektlarining o'xshashlik darajasi quyidagicha baholanadi

$$v_p(X_p) = \frac{\Gamma_p(X_p) * 100\%}{N}, p = \overline{1, r}$$

Shuningdek, ixtiyoriy p -sinfdagi i -obyekt boshqa $X_q, q = \overline{1, r-1}$ ta sinf obyektlari tomonidan ham baholanadi:

$$\Gamma_{pi}(x_{pi}, X_q) = \frac{1}{m_q} \sum_{k=1}^{m_q} \sum_{j=1}^N \rho^j(x_{pi}, x_{qk}), p = \overline{1, r}; i = \overline{1, m_p}; i \neq q.$$

bunda p -sinfdagi i -obyekt qaysi sinf obyektlari tomonidan yuqori baholansa o'sha sinfga o'tkaziladi. Yuqori baholar teng bo'lsa o'z sinfdagi qoldiriladi. Agar

p –sinfda emas boshqa ikkita sinfda yuqori qiymatlar teng bo'lsa, u holda ushbu obyekt q ko'rsatkichi kichigiga o'tkaziladi.

6. Odatda, shakllangan sinflarda obyektlarining o'xshashlik darajalari $v_p(X_p) \geq \delta \geq 55\%$ bo'lishligi talab etiladi.

Ushbu hisoblashlar barcha $x_{pi}, p = \overline{1, r}; i = \overline{1, m_p}$; obyektlar uchun bajariladi va hosil bo'lgan yangi $x_{p1}, x_{p2}, \dots, x_{pm_p} \in X_p, p = \overline{1, r}$ sinflar haqiqiy klasterlangan o'quv tanlanmani beradi.

TADQIQOT NATIJALARI. To'liq fazoda multisinfli klasterlashni tadqiq qilish uchun turli usullar taklif qilingan bo'lib, ular texnik jihatlar bo'yicha sezilarli darajada farq qiladi. Ularning orasida, o'qituvchisiz multisinfli klasterlash usullari oldingi klasterlarga tayanmaydi, shuning uchun ular ko'pincha bir vaqtning o'zida turli xil klasterlarni yaratish imkoniga ega.

Boshqa tomondan, yarim-nazoratli yondashuvlar ko'pincha mavjud klasterlarga murojaat qilib, alternativ klasterlarni izlab topadi. Shu bois, yarim-nazoratli usullar tomonidan yaratilgan klasterlar o'rtasidagi xilma-xillikni boshqarish osonroq, ammo ularning sifati asosan avvalgi klasterlarga bog'liq bo'ladi.

O'qituvchisiz o'qitish usullar oldingi klasterlarga bog'liq bo'lmagan bo'lsa-da, ular multisinfli klasterlarning xilma-xilligi va sifati o'rtasida muvozanatni ta'minlashda qiyinchilikka duch keladi.

To'liq fazoga asoslangan multisinfli klasterlash usullarining asosiy xususiyatlari 2-jadvalda umumlashtirilgan.

2-jadval. To'liq fazoga asoslangan multisinfli klasterlash usullarining o'ziga xos xususiyatlari

Tasnifi	Usullar	Turli xilligi	Sifati	Afzalligi	Kamchiligi
Yarim-o'qituvchili	CIB [2]; CCIB [7]	✓	✓	Axborot nazariyasi tamoyillaridan foydalanib, muqobil klasterlarni izlash	≤ 2 klaster uchun ishlatiladi
	COALA [4]	✓	✓	Turli klasterlarni oldindan ma'lum bo'lgan bilim sifatida umumlashtirish mumkin.	Hisoblash ishlariga ko'p vaqt sarflanadi
	MAXIMUS [8]	✓	✓	Sifat va xilma-xillikni muvozanatga keltirish uchun regulyatsiya parametrlarini belgilash talab etilmaydi.	Binning strategiyasini ko'rsatish zarur.
	MNMF [10]	✓		Bir nechta klasterlashni o'rganish uchun matritsa faktorlashdan foydalanadi.	Xilma-xillikka e'tibor qaratadi, ammo sifatga emas.
	MNMF [10]	✓		Kraudsorsing ekspertlarining bilimi yordamida klasterlar orasidagi takrorlanishlarni kamaytiradi.	Past sifatlilik ko'plab klasterlarni hosil qiladi.
O'qituvchisiz	Meta Clustering [6]	✓		Bir nechta klasterlash uchun meta darajadagi nuqtani taqdim etadi.	Xilma-xillik va sifatlilik samarali muvozanatlashitira olmaydi.
	Meta Clustering [6]	✓	✓	Ikkitadan ortiq klasterlarni yaratish uchun osonlik bilan kengaytirilishi mumkin.	Tabiiy tushuntirishga ega bo'lmagan vakillik vektorlarini hosil qilishi mumkin.
	CAMI [9]	✓	✓	Mixture modeli asosida multisinfli klasterlash masalasi shakllantiriladi.	≤ 2 klaster uchun ishlatiladi

bu yerda ✓ belgi usulning multisinfli klasterlashning xilma-xilligi yoki sifatiga e'tibor qaratishini bildiradi.

To'liq fazoda berilgan ob'ektlarni klasterlash algoritmi

Maqolada bayon qilingan masalaning yechimini topishning algoritmi quyida keltirilgan. Algoritm oltita banddan iborat bo'lib, klasterlash masalalarining to'liq fazoga asoslangan sinf ob'ektlari uchun qo'llansa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Birinchi qadam. Obyekt ma'lumotlari $x_i = (x_i^1, x_i^2, \dots, x_i^N) \in X, i = \overline{1, M}$ ga dastlabki ishlov beriladi. Bunda tushib qolgan ma'lumotlar to'ldiriladi, anomal ma'lumotlar o'rta qiymatga almashtiriladi va miqdoriy belgilar normirovka qilinadi.

Ikkinchi qadam. O'quv tanlanma ob'ektlari ma'lumotlar bazasiga kiritiladi. Boshlang'ich ma'lumotlar bazasi barcha $X_p, p = \overline{1, r}$ sinf ob'ektlari kesimida shakllantiriladi;

Uchinchi qadam. X_p sinf ob'ektlarining o'z sinfini shakllanishiga qo'shgan xissasini baholashni aniqlashda ishlatiladigan nominal belgilar fazosida ob'ektlarning *o'xshashligini ko'rsatuvchi kattalik* (1) va sonli belgilar fazosida ob'ektlarning *o'xshashligini ko'rsatuvchi kattalik*(2) formulaga asosan hisoblanadi;

To'rtinchi qadam. Tanlanma belgilarida ixtiyoriy p –sinfidagi i – ob'ektni qolgan, shu sinfdagi $m_p - 1$ ta ob'ektlar majmuasidagi tutgan o'rni yuqorida keltirilgan klasterlash masalasini yechishning 3-bosqichidagi formula asosida hisoblanadi;

Beshinchi qadam. Tanlanma belgilarida ixtiyoriy p –sinfidagi i –ob'ekt boshqa $X_q, q = \overline{1, r - 1}$ ta sinf ob'ektlari tomonidan baholanishi yuqorida keltirilgan klasterlash masalasini yechishning 4-bosqichidagi formula asosida hisoblanadi;

Oltinchi qadam. Tanlanma belgilarida ixtiyoriy p –sinfidagi i –ob'ekt qaysi sinf ob'ektlari tomonidan yuqori baholansa o'sha sinfga o'tkaziladi. Yuqori baholar teng bo'lsa o'z sinfida qoldiriladi. Agar p –sinfdan emas boshqa ikkita sinfdan yuqori qiymatlar teng bo'lsa, u holda ushbu ob'ekt q ko'rsatkichi kichigiga o'tkaziladi.

XULOSA. Ko'p o'lchamli va murakkab ma'lumotlarni guruhlashda an'anaviy klasterlash usullari faqat bitta natijaga olib kelishi sababli, multisinfl klasterlash usullari turli istiqbolli alternativ yechimlarni topishga imkon beradi. Ushbu tadqiqotda mavjud multisinfl klasterlash usullari tahlil qilinib, ular turli yondashuvlar asosida tasniflandi. Xususan, ma'lumotlar to'plami turli o'lchov bo'yicha segmentlarga ajratilishi mumkinligi sababli, original fazoda, qism fazolarda va ko'p ko'rinishli ma'lumotlarda klasterlash metodlari o'rganildi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, turli metodlarning afzallik va kamchiliklari mavjud bo'lib, ba'zilar yuqori sifatli klasterlash natijalarini ta'minlaydi, boshqalari esa xilma-xillikka urg'u beradi. Ayniqsa, qismfazo va ko'p ko'rinishli ma'lumotlar

asosida amalga oshirilgan multisinfl klasterlash algoritmlari katta hajmdagi ma'lumotlarda samarali ishlashi bilan ajralib turadi.

Taklif etilgan nazariy tadqiqotlar, algoritmlar asosida yuqorida bayon etilgan masala yechilgan. Algoritmlarning asosiy afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilindi.

Xulosa qilib aytganda, maqolada taklif etilgan algoritmlar ob'ektlarning muhimlik darajalari va sinflar shakllanishiga qo'shgan hissasiga asoslanib ularni klasterlash va sinflashtirish jarayonini samarali boshqarish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G. Yu, L. Ren, J. Wang, C. Domeniconi, X. Zhang, Multiple clusterings: Recent advances and perspectives, Computer Science Review, Volume 52, 2024, <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2024.100621>
2. D. Gondek, T. Hofmann, Conditional information bottleneck clustering, in: IEEE International Conference on Data Mining, 2003, pp. 36–42.
3. D. Gondek, T. Hofmann, Non-redundant clustering with conditional ensembles, in: ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery in Data Mining, 2005, pp. 70–77.
4. E. Bae, J. Bailey, Coala: A novel approach for the extraction of an alternate clustering of high quality and high dissimilarity, in: IEEE International Conference on Data Mining, 2006, pp. 53–62.
5. J. Hu, J. Pei, Subspace multi-clustering: a review, Knowl. Inf. Syst. 56 (2) (2018) 257–284.
6. R. Caruana, M. Elhawary, N. Nguyen, C. Smith, Meta clustering, in: IEEE International Conference on Data Mining, 2006, pp. 107–118.
7. D. Gondek, T. Hofmann, Non-redundant data clustering, Knowl. Inf. Syst. 12(1) (2007) 1–24.
8. E. Bae, J. Bailey, G. Dong, A clustering comparison measure using density profiles and its application to the discovery of alternate clusterings, Data Min. Knowl. Discov. 21 (3) (2010) 427–471.
9. X.H. Dang, J. Bailey, Generation of alternative clusterings using the cami approach, in: IEEE International Conference on Data Mining, 2010, pp. 118–129.
10. S. Yang, L. Zhang, Non-redundant multiple clustering by nonnegative matrix factorization, Mach. Learn. 106 (2017) 695–712.

11. E. Muller, S. Gunnemann, I. Farber, T. Seidl, Discovering multiple clustering solutions: Grouping objects in different views of the data, in: IEEE International Conference on Data Engineering, 2012, pp. 1207–1210.
12. C.C. Aggarwal, C.K. Reddy, Data clustering, in: Algorithms and Applications, 2013, Citeseer.
13. J. Bailey, Alternative clustering analysis: A review, in: Data Clustering, Chapman and Hall/CRC, 2013, pp. 535–550.
14. Nishanov A., Ruzibaev O., Chedjou J. C., Kyamakya K., Abhiram, Kolli, De Silva, Djurayev G., Khasanova M. Algorithm for the selection of informative symptoms in the classification of medical data // Developments Of Artificial Intelligence Technologies In Computation And Robotics, Volume:12, 2020, p. 647-658, doi:[10.1142/9789811223334_0078](https://doi.org/10.1142/9789811223334_0078)
15. Nishanov, A., Akbarova, M., Tursunov, A., Ollamberganov, F., & Rashidova, D. (2024). Clustering algorithm based on object similarity. *Journal of Mathematics, Mechanics and Computer Science*, 123(3), 108–120. <https://doi.org/10.26577/JMMCS2024-v123-i3-4>.

